

HELSINGIN YLIOPISTO

ILMASTORISKIEN TARKASTELU

RAKENNUSALA

Uudenmaan liitto
Nylands förbund

Visiona
ilmastokestävä
Uusimaa
•VILKKU•

HELSINGIN YLIOPISTO

Euroopan unionin
osarahoittama

Sisällysluettelo

Johdanto

Riskien arvioinnin menetelmä

Riskien kokonaisarviointi

 Hankinta- ja toimitusriskit

 Prosessi- ja operaatoriskit

 Asiakas- ja markkinariskit

 Hallinto- ja johtamisriskit

Lisätiedot ja kirjallisuus

Esittely

Yli neljännes suomalaisesta rakennuskannasta sijaitsee Uudellamaalla. Pääkaupunkiseudulle suuntautuva muuttoliike ja väestönkasvu tulevat todennäköisesti lisäämään uudisrakentamista Uudellamaalla myös lähitulevaisuudessa.¹ Alueen nykyiseen rakennuskantaan kohdistuu huomattavia paineita muun muassa rakennuskannan iän, hiilineutraalisuustavoitteiden ja muuttuvien sääolosuhteiden myötä.² Rakennettu ympäristö luo puitteet yhteiskunnan kriittiselle infrastruktuurille³ korostaen perusrakenteiden ja kiinteistöjen ylläpidon ja korjauksen merkitystä kestäväen ja toimivan yhteiskunnan ylläpidossa.

Ilmastonmuutoksen vaikutusten tunnistaminen arvoketjussa lisää yritysten mahdollisuuksia hallita riskejä tai sopeuttaa toimintaansa suhteessa toimintaympäristön muutoksiin. Tässä tarkastelussa kuvataan lyhyesti riskien arvioinnin menetelmä, jonka jälkeen esitellään VILKKU-hankkeessa kerättyjen aineistojen pohjalta tunnistettuja rakennusalalle tyypillisiä ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä. Tämä raportti rajautuu VILKKU-hankkeessa tarkasteltuihin rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpitoon liittyviin riskeihin. Raportti toimii taustatietona alan toimijoille, jotka ovat aloittamassa ilmatoriskien yrityskohtaisen selvityksen tekemistä.

Tämä julkaisu on tuotettu osana Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamaa Visiona ilmastonkestävä Uusimaa (VILKKU) -hanketta, joka toteutetaan Uudenmaanliiton ja Helsingin yliopiston yhteishankkeena 2024–2026.

Lisätietoja löytyy [VILKKU-hankkeen kotisivulta](#)

Riskien arvioinnin menetelmä

Riskien tunnistamisessa ja arvioinnissa hyödynnettiin VILKKU-hankkeessa kerättyä haastatteluaineistoa ja yhteistoimintaan perustuvia työpajoja, jotka toteutettiin hankkeen pilottiyritysten kanssa 2024–2025, sekä kirjallisuuskatsausta. Tarkastelussa hyödynnettiin osallistavaa arvoketjupohjaista ilmatoriskien arvioinnin menetelmää.⁶ Riskiin liittyvää tietopohjaa on arvioitu tiedon laadun, määrän ja yhteneväisyyden pohjalta. Tämän lisäksi on tehty laadullista arviointia riskin merkittävyydestä sen todennäköisyyden sekä mahdollisten vaikutusten vakavuuden pohjalta⁷ yhdessä VILKKU-hankkeen yritysten kanssa.

Arviointi perustuu niin suorien, epäsuorien, kuin kestävyys siirtymään liittyvien ilmastovaikutusten ja niistä aiheutuvien riskien tunnistamiseen (Kuva 1). Ilmatoriskit luokitellaan suhteessa arvoketjun eri osiin, hankinta- ja toimitusketjuun, yritysten ydintoimintoihin ja operaatioihin sekä asiakkaisiin ja markkinoihin liittyen. Tämän lisäksi riskejä on arvioitu yrityshallinnon ja johtamisen näkökulmasta.

Kuva 1 Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja yhteiskunnan kestävyys siirtymä muodostavat erilaisia riskejä alan toimijoille^{4 5}

Riskien arviointi

Raaka-aineintensiivisellä rakennusalalla ilmatoriskit kohdistuvat alan pitkiin toimitusketjuihin, joihin sään ääri-ilmiöt voivat vaikuttaa lisäten materiaalien saatavuushaasteita tai viiveitä toimituksissa. Ilmastonmuutoksen myötä muuttuvilla sääolosuhteilla on myös suoria vaikutuksia rakennustyömaiden toimintaan, rakenteiden kestävyys- sekä kiinteistöjen ja kaupunkitilan sopeutumiskykyyn (sisäilma, kuumarasitus, hulevedet). Nämä vaikutukset voivat lisätä korjaus- tai huoltotarvetta. Vaikka Suomen muuttuvista sääolosuhteista on lisääntyvässä määrin tietoa, on niiden ennakointi ja varautumistoimet toistaiseksi yritysten omien toimien varassa tarkemman sääntelyn puuttuessa. Kiristytävä kestävyys sääntely ja raportointivelvoitteet edellyttävät kuitenkin suuremmilta yrityksiltä entistä suurempaa läpinäkyvyyttä ja ilmasto- ja luontovaikutusten hallintaa. Kestävyys siirtymän haasteet ja mahdollisuudet liittyvät arvoketjuun kohdistuvien ilmatoriskien hallintaan, niiden seurantaan ja raportointiin, mikä vaatii kasvavia resursseja. Keskeisiä politiikkariskejä aiheuttaa sääntelyn lyhytjänteisyydestä ja epäjohton mukaisuudesta, mikä lisää erityisesti kestävyys siirtymää edistäviin investointeihin liittyvää epävarmuutta.

Kuva 2 Yhteenvedo rakennusalalle tyypillisistä ilmastonmuutokseen liittyvistä riskeistä.

Vaikutusten vakavuus

- Merkittävä riski
- Kohtalainen riski
- Vähäinen riski

Hankinta- ja toimitusriskit

Riskin kuvaus

Tietopohja / Merkittävyys

1. Sään ääri-ilmiöiden aiheuttamat häiriöt toimitusketjuissa

Ilmastonmuutos lisää äärimmäisten sääilmiöiden esiintymistiheyttä ja voimakkuutta, mikä voi aiheuttaa häiriöitä alan pitkissä toimitusketjuissa. Suurin osa rakennusvaiheen raaka-aineista ja välimateriaaleista tuotetaan Suomessa tai Pohjoismaissa. Kansainvälisillä toimitusketjuilla on merkittävä rooli erityisesti kriittisten mineraalien, komponenttien ja muiden raaka-aineiden hankinnassa, joiden tuotanto keskittyy ilmastonmuutoksen kannalta haavoittuville alueille. Sään ääri-ilmiöt voivat vaikuttaa raaka-aineiden saatavuuteen, laatuun ja hintaan pitkällä aikavälillä sekä heikentää tuotanto- ja työskentelyolosuhteita haavoittuvilla alueilla.

Tietopohja: Kohtalainen yhteisymmärrys ja tietopohja riskin olemassaolossa. Alan tietopohja globaaleista vaikutuksista on vähäistä ja nojaa vahvasti tavarantoimittajilta saatavaan tietoon.

Merkittävyys: Toimitusketjujen haavoittuvuudesta on alalla jo kokemusta muiden kuin ilmastoriskien näkökulmasta. Riski voi toteutuessaan olla vaikutuksiltaan vakava raaka-aine intensiivisellä rakennusalalla.

2. Ilmastonmuutoksesta aiheutuva taloudellinen ja poliittinen epävarmuus yrityksen toimintaympäristössä

Sään ääri-ilmiöiden voimistumisella voi olla laaja-alaisia sosioekonomisia vaikutuksia, jotka heikentävät toimitusketjujen luotettavuutta ja ennustettavuutta pitkällä aikavälillä. Ilmastonmuutos yhdessä muiden tekijöiden kanssa (esim. aseelliset konfliktit ja pandemiat) voi lisätä epävarmuutta toimintaympäristössä. Pääomaintensiivisellä rakennusalalla kasvava markkinaepävarmuus voi heikentää rahoituspohjaa ja toimintaedellytyksiä arvoketjun eri osissa. Lisäksi rakennusurakat ja -työmaat toimivat pitkälti ulkomaalaisen työvoiman varassa, jolloin ilmastonmuutos voi vaikuttaa työvoiman saatavuuteen, sen liikkuvuuteen ja rajoituksiin.

Tietopohja: Yhteisymmärrys systeemisten riskien olemassaolosta on vahva. Heikko tietopohja yhteen kytkeytyneistä vaikutuksista.

Merkittävyys: Mahdollinen riski, joka voi olla vaikutuksiltaan vakava raaka-aine intensiivisellä rakennusalalla.

3. Hiili-intensiivisen tuotannon ja tuonnin sääntelyn vaikutukset rakentamisen raaka-ainekuluihin

Vähähiilisen siirtymän eteneminen ja toimeenpano Euroopan Unionissa (EU) ja kansallisesti vaikuttaa suoraan rakentamista ja kiinteistöjä koskevaan sääntelyyn (esim. uusi Rakentamislaki 2025) sekä välillisesti hankintojen kautta. EU:n päästökaupan (ETS) alaisen teollisuuden ja energiantuotannon päästövähennystarve voi nostaa tiettyjen raaka-aineiden (esim. teräksen) ja tuotteiden tuotantokustannuksia ja kasvattaa rakennushankkeiden kustannuksia. Myös muihin toimialoihin liittyvät investointi- ja ilmastotavoitteet (esim. energian ja materiaalien käyttö ja tehokkuus) heijastuvat rakennusalaan kohdistuviin vaatimuksiin.

Tietopohja: Vahva yhteisymmärrys päästökaupan alaisten tuoteryhmien laajentumisesta. Tietopohja perustuu voimassa olevaan ja valmisteilla olevaan lainsäädäntöön (EU).

Merkittävyys: Vaikka sääntelyn lisääntyminen on todennäköistä, sen vaikutusten vakavuus kokonaisuuden kannalta ei välttämättä ole merkittävä (esim. hiilirajamekanismi (CBAM) tasoittaa vaikutuksia EU-markkinoilla)

Prosessi- ja operaatoriskit

Riskin kuvaus

Tietopohja / Merkittävyys

4. Hulevesitulvien ja rankkasateiden aiheuttama rakennerasitus ja vesivahingot

Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöiden, kuten rankkasateiden, esiintymistiheyttä ja voimakkuutta. Sateet ja tulvat voivat vaikuttaa vanhojen, uusien ja rakenteilla olevien rakennusten rakenteisiin ja maaperän kantavuuteen. Sään ääri-ilmiöt voivat lisätä kustannuksia ja viiveitä rakennusvaiheessa sekä lisätä rakennusten korjaustarvetta. Muuttuvat sääolosuhteet voivat vaikuttaa valittujen materiaalien kestävyteen. Tämä voi nostaa materiaalikustannuksia rakentamisen ja huollon yhteydessä ja osaltaan lisätä korjaustarvetta.

Tietopohja: Suhteellisen vahva yhteisymmärrys ja tietopohja sade- ja tulvariskien mahdollisuudesta. Tietopohja pitkän aikavälin tarpeista ja tarvittavista toimista on kuitenkin rajallinen.

Merkittävyys: Riskin todennäköisyys on kohtalainen, ja toteutuessaan seuraukset voivat olla merkittävät.

5. Kuumuuden vaikutukset rakennusinfrastruktuuriin

Keskilämpötilojen nousu ja pidentyvät hellejaksot lisäävät uusien ja vanhojen rakennusten viilennystarvetta ja energian kulutusta. Kuumuus voi vaikuttaa rakennusmateriaalien kestävyteen, mikä voi näkyä rakennusprojektien ja kiinteistöjen ylläpidon kustannuksina. Pidentyvät hellejaksot voivat myös viivästyttää rakennushankkeita. Viilennystarve ja lisääntyvä energian kulutus voivat kasvattaa hiilijalanjälkeä.

Tietopohja: Kohtalaisen vahva yhteisymmärrys ja tietopohja riskin olemassaolosta. Tietopohja yksityiskohdista (esim. materiaalien kestävydestä), pitkän aikavälin tarpeista ja tarvittavista toimista on kuitenkin rajallinen.

Merkittävyys: Riski on todennäköinen. Vaikutusten vakavuus on kuitenkin vähäinen ja hallittavissa yrityksen oman toiminnan kautta.

6. Sään ääri-ilmiöiden vaikutukset työmaiden turvallisuuteen

Sään ääri-ilmiöt ja epävakaat ilmastolosuhteet kuten myrskyt ja tuulisuus voivat hankaloittaa rakennustyömaiden ja alihankkijoiden toimintaa sekä heikentää työturvallisuutta. Myös rankkasateet ja kuumuus voivat osaltaan vaikuttaa työskentelyaikoihin, työkoneiden toimivuuteen ja henkilöstön työturvallisuuteen.

Tietopohja: Riskiin liittyvä tietopohja ja tiedon saatavuus on melko heikko (esim. säätietojen lisäksi). Pitkän aikavälin muutosten tietopohjaan liittyy paljon epävarmuutta.

Merkittävyys: Riski on kohtalainen. Riskin vakavuus ja toteutuminen riippuu rakennusten ja rakennushankkeiden sijainnista.

7. Ilmasto- ja ympäristösääntelyn toimeenpanon haasteet

Alaa koskevat energiatehokkuusvaatimukset ja lisääntyvä ympäristölainsäädäntö muodostavat haasteellisen kokonaisuuden. Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja sen kytkeytyminen globaaleihin kestävyyskysymyksiin (veden riittävyys, maa- ja metsäekosysteemien tila, luonnonvarojen kulutus ja vaikutukset paikallisyhteisöihin) vaikuttavat materiaali-intensiivisen rakennusalan toimitusketjuihin. Ilmastonmuutoksen vaikutusten voimistuessa materiaalien alihankintaketjujen ja raaka-aineiden alkuperän selvittäminen ja vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen korostuvat. Kyky seurata toimitusketjujen kestävyttä voi olla haasteellista mutta voi tuoda myös kilpailuetua.

Tietopohja: Yhteisymmärrys riskistä on vähäinen. Tietopohja uusien raportointivelvoitteiden vaatimuksista, kuten luontojalanjäljen laskennasta, on ohut.

Merkittävyys: Vahva todennäköisyys, että kestävyysraportointivaatimukset kiristyvät. Materiaali- ja energiaintensiivisellä rakennusalalla vaikutus voi olla merkittävä.

Asiakas- ja markkinariskit

Riskin kuvaus

Tietopohja / Merkittävyys

8. Sopimus- ja yritysvastuuelvoitteisiin liittyvä mainehaitta

Kiristynyt kestävyys siirtymään liittyvä politiikkaohjaus (ml. päästökaupan laajentuminen), asiakkaiden ja rahoittajien kestävyttä koskevat odotukset (esim. Scope 3 päästöt) sekä pitkät toimitusketjut voivat aiheuttaa haasteita sopimus- ja yritysvastuuelvoitteiden täyttämisen ja raportoinnissa (kts. myös 7). Mahdollinen raaka-aineiden ja tuotantovälineiden epäeettiseen hankintaan tai ympäristön saastumiseen liittyvä mainehaitta voi olla taloudellisesti merkittävämpi kuin varsinaisen ympäristövahingon kustannukset.

Tietopohja: Vahva yhteisymmärrys seurannan ja raportoinnin tärkeydestä. Tietopohja seurannan ja raportoinnin vaatimuksista on olemassa.

Merkittävyys: Riski on mahdollinen ja vakavuudeltaan merkittävä rakennusalaalla ainakin lyhyellä aikavälillä. Oma toiminta, seuranta järjestelmät ja läpinäkyvyys vaikuttavat riskin hallintaan.

Hallinto- ja johtamisriskit

Riskin kuvaus

Tietopohja / Merkittävyys

9. Ilmasto- ja ympäristösääntelyn myötä kasvavat raportointivelvoitteet aiheuttavat resurssipaineita

Kiristyvät kestävyysraportointivelvoitteet (kts. myös 8) sitovat rakennusalan resursseja sekä edellyttävät tietotaitoa kestävyysääntelyn toimeenpanosta (lisäkustannuksia voi syntyä esim. henkilötyötuntien tai ostopalveluiden muodossa). Toisaalta sitoutuminen ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin voi tuoda kilpailuetua.

Tietopohja: Vahva yhteisymmärrys velvoitteiden lisääntymisestä.

Merkittävyys: Korkea todennäköisyys, että kestävyysraportointivaatimukset kiristyvät. Vaikutukset vaihtelevat yrityksen oman sitoutumisen ja varautumisen myötä.

Lisätietoja saatavilla

Ilmastonmuutoksesta

[Ilmatieteen laitoksen vuosittainen Ilmastokatsaus](#)

[Ilmasto-opas](#)

[Sää- ja ilmatoriskit Suomessa –kansallinen arvio](#)

[Ilmastonmuutoksen vaikutukset suomalaiseen elinkeinoelämään.](#)

Ilmastonmuutokseen sopeutumisesta

[Ilmasto-opas](#)

[European Climate Change Adaptation portal](#)

[Climate Preparedness Portal](#)

Kirjallisuus

- 1 Virtanen, K. (2023). Tarkastelu kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutussuunnitelman 2030 taustaksi – Ilmastonmuutokseen liittyvät alueelliset ominaispiirteet ja haavoittuvuudet Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja, 2023:11. [LINKKI](#)
- 2 Uudenmaanliitto (2021). Uudenmaan kasvun vaihtoehdot - Väestö- ja työpaikkaprojektiot sekä asunto ja toimitilakannan muutosarviot. Uudenmaanliiton julkaisuja E 236–2021. [LINKKI](#)
- 3 Hakala, E, Erkamo, S., Pyykönen, J., Tuomenvirta, H., Tynkkynen, O., Berninger, K., & Vihma, A., (2021). Ilmastonmuutos ja Suomen turvallisuus: Uhat ja varautuminen kokonaisturvallisuuden toimintamallissa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:52 [LINKKI](#)
- 4 Lückerath D., Rome E., & Milde K., (2023). Using impact chains for assessing local climate risk—A case study on impacts of extended periods of fluvial low waters and drought on a metropolitan region. *Frontiers in Climate*. doi:10.3389/fclim.2023.1037117
- 5 Brundell, J., Cobon, D., Stone, G., & Cliffe, N. (2011). Climate Change Risk Management Matrix: A Process for Assessing Impacts. *Adaptation, Risk and Vulnerability*, 1-24.
- 6 White, A. (2023). Capturing the direct and indirect risks of physical climate change in investment portfolios. *Sustainalytics* [LINKKI](#)
- 7 Krügerl, T., Hitch, M., & Gugerell, K. (2023). Responsible sourcing for energy transitions: Discussing academic narratives of responsible sourcing through the lens of natural resources justice. *Journal of Environmental Management*, 326. [LINKKI](#)

Hanketyöryhmä, Helsingin yliopisto

Sirkku Juhola, Saila Toikka,

Päivi Tikkakoski, Janina Käyhkö

Instituutiot ja yhteistyökumppanit

Uudenmaan liitto

Rahoitus

Uudenmaan liitto ja Helsingin yliopisto,

Euroopan Union Aluekehitysrahasto

Graafinen suunnittelu

Alma Kelber

Valokuvat ja iconit

Pexels; Unsplash; the noun project

Ej Yao, Troy Mortier, Braeson Holland, Pixabay; Anne

Caroline Bittencourt Gonçalves, iconsphere, Dwi Budiyanto,

etika ariatna, Marcus DeClarke, Design Queen, Anditii

Creative, El Hikami, Catherine Veronica Drotar